

EL ACUERDO SOBRE LA FRONTERA MARÍTIMA ENTRE LÍBANO E ISRAEL Y LA DINÁMICA ENERGÉTICA EN EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Allan Antunes¹

RESUMEN

Con fecha 27 de octubre de 2022, Líbano e Israel llegaron a un entendimiento sobre sus disputadas fronteras marítimas. El acuerdo, mediado por Estados Unidos, ha sido calificado de "histórico" por la mayoría de los medios de comunicación por representar una iniciativa de diálogo económico entre dos países beligerantes sin necesidad de un acuerdo de paz previo. Tras la nueva división de la zona marítima en dos Zonas Económicas Exclusivas mutuamente acordadas, se han abierto nuevas oportunidades para la prospección de petróleo y gas natural en la región del Mediterráneo Oriental. Con ello, la Cuenca Levantina ha ganado notoriedad no sólo por el potencial de sus reservas, sino también por el momento geopolítico de escasez energética que atraviesa la mayoría de los Estados adyacentes. Debido a la fuerte inflación de la economía libanesa desde 2015, al conflicto ruso-ucraniano desde principios de 2022, a la inestabilidad política israelí desde 2017 y al reposicionamiento estratégico de Estados Unidos tras el resurgimiento de los talibanes en 2021, la cuestión energética se ha convertido en una prioridad para estos países que tratan de sobrevivir a una coyuntura mundial política y económicamente convulsa.

Pero pese al optimismo de los Estados y las compañías petroleras, el contexto internacional actual no parece favorecer un entendimiento del tipo libanés-israelí. En este sentido, el acuerdo aún presenta una serie de puntos débiles y lagunas institucionales que podrían acortar rápidamente su vigencia. Al mismo tiempo, contrariamente a los análisis reduccionistas que condenan a la región a ser un incesante foco de conflictos, el acuerdo ha permitido un cierto grado inesperado de satisfacción y acuerdo entre las autoridades israelíes y libanesas sobre cuestiones económicas de interés común. Por lo tanto, su naturaleza y perspectiva de futuro son aún inciertas y dependen de una multitud de variables de comportamiento aún desconocidas. Sin embargo, hay una coyuntura que explica por qué este acuerdo fue posible, incluso en contra de las tendencias y las expectativas.

ANTECEDENTES

Líbano e Israel mantienen una historia de conflictos de alrededor de un siglo, centrada en dos momentos de beligerancia: la Guerra Civil Libanesa (1975-1990) y la Guerra de Julio (2006). El principal esfuerzo de la comunidad internacional para el cese de las hostilidades culminó con la creación de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), activa hasta hoy. Sin embargo, las fricciones políticas y los conflictos ocasionales persisten entre los países, especialmente en la región fronteriza.

1

Hezbollah -partido político y grupo militante libanés- mantiene relaciones de cooperación política y militar con organizaciones chiíes de todo el mundo árabe, además del propio Irán, declaradamente rival regional de Israel (1a, 1b).

Al parecer, el escenario geopolítico regional no era favorable a un entendimiento sobre las fronteras marítimas y la exploración de hidrocarburos en alta mar entre los países. A pesar de ello, el 27 de octubre de 2022, ambos países acordaron un proyecto de reparto con la mediación de Estados Unidos. En virtud del acuerdoⁱⁱⁱ, los derechos de exploración de petróleo y gas natural en la región del Mediterráneo Oriental (véase el Apéndice, Mapa 1) quedaron delimitados por la denominada Línea 23 (véase el Apéndice, Mapa 2). Los principales medios de comunicación se han referido al acuerdo con cierto optimismo calificándolo de "histórico", dado que se trata de la primera comunicación diplomática entre ambos países -aunque de forma indirecta- desde la Guerra Árabe-israelí (1948). En medio de este entendimiento, la atracción de capitales y empresas interesadas en la prospección energética a la región ha corroborado esta confianza mutua entre los países.

Desde 2020, Líbano e Israel negocian el reparto de los recursos del lecho submarino, descubierto en la década de 2000. Con la demarcación actual, Israel tiene ahora derechos de exploración al sur de la Línea 23, en particular sobre el yacimiento de Karish, mientras que Líbano tiene las zonas al norte del yacimiento de Qana. La asignación de las empresas de prospección también se definió en paralelo, pero simultáneamente, a las negociaciones: la griega Energean a cargo de las reservas israelíes, y la francesa Total, para las libanesas. En materia de geopolítica energética, se cree que la coyuntura actual ha influido en el entendimiento entre los países: Líbano sufre disturbios políticos internos en medio de una grave crisis inflacionista; Europa se resiente de la escasez de gas natural como consecuencia del conflicto ruso-ucraniano; Estados Unidos experimenta una redefinición de sus prioridades estratégicas tras el recrudecimiento de las tensiones en el Mar del Sur de China y la reconquista del poder por los talibanes en Afganistán; e Israel elige a su quinto primer ministro en un periodo de cuatro años en medio del impasse político en la Knesset^{iv}.

RESULTADOS

El acuerdo sobre fronteras marítimas establecido entre Líbano e Israel tiene una naturaleza jurídica discutible, dado que representa un acuerdo específico para una cuestión económica que no prescindió de un acuerdo de paz previo entre los países - que, formalmente, siguen enfrentándose. Tampoco hay forma de aproximar este logro a la cooperación entre los países, dado que ambos han firmado por separado su compromiso con Estados Unidos. El reparto de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE)^v en el Mediterráneo Oriental, fruto de un breve momento de armisticio, no se extiende a un acuerdo sobre las fronteras terrestres, principal motor de la beligerancia libanesa-israelí. En este sentido, la propia delimitación de la Línea 23 entre las zonas marítimas de Haifa (Israel) y Naqoura (Líbano) cruza, en el continente, la franja de desmilitarización establecida entre los países por la FPNUL en 2000, denominada Línea Azul^{vi}. El entendimiento puntual entre los gobiernos de Tel Aviv y Beirut no significa una relajación

de las tensiones entre Israel y Hezbolá. La organización, que posee una capacidad paramilitar de la que se dice que es mayor que las propias Fuerzas Armadas Libanesas (2a, 2b), sigue insatisfecha con los términos del acuerdo. La entidad, que en julio sufrió el derribo de tres drones por las Fuerzas de Defensa de Israel mientras sobrevolaban el yacimiento de Karish^{vii}, alega usurpación del derecho libanés a explotar sus propias riquezas^{viii} y sumisión del gobierno a los intereses estadounidenses^{ix}. Por parte israelí, el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu^x, cuestionó la legitimidad del entonces titular, Yair Lapid^{xi}, para ratificar el acuerdo, alegando que se trataba de un mandato interino^{xii} y manifestó su intención de neutralizar el pacto^{xiii}.

Más allá de las tensiones que aún persisten entre Israel y Hezbolá, los recientes desacuerdos entre los países mediterráneos en materia de política energética hacen difícilmente sostenible a largo plazo la viabilidad de un convenio de este tipo. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, las importaciones europeas de gas natural ruso han caído cerca de 70% con respecto a 2021, hecho que ha impulsado una diversificación de los proveedores (principalmente Noruega, Argelia y Estados Unidos)^{xiv} acompañada de una inflación generalizada^{xv}. En este sesgo, el potencial de prospección de hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental puede verse como una alternativa europea a la dependencia de Rusia. De todos modos, aún no existen medios eficaces para transportar gas natural en grandes cantidades desde Oriente Medio a Europa. Según Mathios Rigas^{xvi}, consejero delegado de Energean, las principales alternativas para sortear este problema logístico serían: a) aumentar el flujo de buques cisterna de licuefacción de gas en la región, lo que requeriría una mayor infraestructura de seguridad marítima; b) crear un gasoducto hasta la estación de licuefacción de Chipre, lo que sería un plan a largo plazo; y c) reanudar la construcción del Gasoducto del Mediterráneo Oriental (EastMed)^{xvii}, paralizada desde enero de 2022.

CONCLUSIONES

El acuerdo sobre la frontera marítima entre Líbano e Israel, para el Derecho Internacional, representa un avance puntual y parcial respecto a la posibilidad de diálogo entre naciones beligerantes. En términos económicos, presenta una posible alternativa al aporte de gas natural a Europa, así como la atracción de inversiones en prospección submarina hacia la región del Mediterráneo Oriental. Sin embargo, más allá de las insatisfacciones particulares de libaneses e israelíes, el escenario extrarregional no parece favorable a la cooperación energética. Para comprender esta animosidad, hay que tener en cuenta la interrupción del proyecto EastMed y su relación con el ritmo acelerado de las negociaciones del acuerdo.

Fruto de un Proyecto de Interés Común^{xviii}, EastMed fue designada por el Reglamento 347/2013^{xix} del Consejo Europeo para diversificar las alianzas comerciales en el ámbito de hidrocarburos. Se trata del plan de construcción de un oleoducto que unirá los yacimientos de petróleo y gas de la Cuenca Levantina con Chipre y, posteriormente, con Grecia e Italia. Con una capacidad prevista de flujo de unos 10.000 millones de m³ al año, el gasoducto de cerca de 2.000 kilómetros, construido en asociación entre Edison

(Italia) y DEPA^{xx} (Grecia), estaba programado para 2027. El EastMed, conexión marítima entre Israel y Europa, se concibió para entrar en el continente por dos vías: a través del gasoducto italiano "Poseidón" y mediante el interconector de gas Grecia-Bulgaria (véase el Apéndice, mapas 3 y 4).

En enero de 2022, Estados Unidos retiró su apoyo a EastMed por considerarlo un proyecto económicamente inviable y medioambientalmente insostenible^{xxi}. La dificultad para acordar una nueva fuente de financiación condujo a la necesidad de reevaluar el proyecto, para el que ya se han invertido unos 40 millones de dólares^{xxii}. Mientras tanto, desde el principio Turquía ha expresado su descontento con el proyecto, alegando haber sido excluida de su puesta en marcha^{xxiii}. En respuesta, este país firmó bilateralmente un memorando de entendimiento^{xxiv} con Libia sobre la delimitación de una ZEE común entre los países, así como su jurisdicción marítima, lo que provocó fricciones con los países adyacentes^{xxv} - se puede citar, a título de ejemplo, un acuerdo en el mismo sentido entre Grecia y Egipto^{xxvi}, firmado en respuesta a la iniciativa turca. Por el momento, Palestina, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Israel, Jordania y Egipto siguen interesados en el proyecto EastMed, aunque persiste cierto desasosiego sobre su prosecución.

A pesar de las animosidades, después del acuerdo marítimo entre Líbano e Israel, hay razones para considerar la posibilidad de reanudar los acuerdos de cooperación energética en el Mediterráneo. Entre ellos destaca el éxito de la perforación del yacimiento de Karish por parte de Energean, que anunció el descubrimiento de 13.000 millones de m³ de gas natural^{xxvii} en la denominada Zona Olympus a finales de octubre de 2022^{xxviii} (véase el Apéndice, mapa 5). Con esto, Energean entra a tener un papel relevante en el futuro del acuerdo en la medida en que establece una comunicación económica entre los dos países y las demandas europeas de recursos del subsuelo. La empresa, que desde 2014 realiza prospecciones offshore en Israel, también pretende perforar en Tamar, en Líbano^{xxix}, y en la cuenca marina de Gaza, en Palestina^{xxx}, lo que podría generar una afluencia de capital a la región y, en consecuencia, externalidades positivas para los países implicados. Por otra parte, la asociación de Energean con la italiana Edison, además de permitirle el acceso a zonas de perforación en Egipto, Argelia, Italia y Croacia, podría ser un incentivo para la recuperación de las negociaciones sobre el futuro de EastMed y su relación con los requisitos del acuerdo entre Líbano e Israel.

RECOMENDACIONES

El acuerdo marítimo entre Líbano e Israel, aunque tiene potencial para generar un mayor entendimiento respecto al reparto y uso de las zonas marítimas del Mediterráneo, presenta unas condiciones políticas y coyunturales complejas. Por esta razón, no hay forma de predecir inequívocamente la continuidad, la profundización o incluso el abandono de los términos del acuerdo a corto, medio o largo plazo. Cualquier análisis de la situación se debe alejar del optimismo económico simplista, que considera en un acuerdo puntual un principio para la paz regional, del mismo modo que se debe apartar del pesimismo fatalista, que reduce la región a una fuente cíclica de conflictos por el territorio y los recursos. La posibilidad de explotar el subsuelo marítimo de la Cuenca Levantina conlleva soluciones para las

demandas energéticas intrarregionales y extrarregionales, pero también preocupaciones sobre el usufructo de estos recursos y la distribución de la riqueza resultante. A estos obstáculos económicos hay que añadir que los términos del acuerdo han provocado movimientos internos de oposición tanto en Líbano como en Israel, que han considerado insuficientemente atendidas sus reivindicaciones territoriales en la prolongada disputa sobre la demarcación marítima.

La principal preocupación de los dirigentes debe ser, en medio de la incertidumbre, no permitir que los desacuerdos en ambos países se intensifiquen hasta el nivel de conflicto. Para lograrlo es necesario un reparto equitativo de los derechos de prospección, que contemple no sólo las inversiones financieras y estructurales israelíes, sino también las fragilidades libanesas ante el aumento de la inflación y la escasez de energía. En la medida que se señala la desigualdad social como un notable generador de conflictos, a menudo se puede imaginar que las entidades paramilitares y las organizaciones no estatales de ambos bandos pueden recurrir a la violencia como manifestación de disconformidad si los frutos del acuerdo se revelan insatisfactorios. Desde este punto de vista, la interconexión histórica entre los países mediterráneos y los de Oriente Medio demuestra que las inestabilidades nacionales trascienden con frecuencia sus territorios. Con Europa momentáneamente debilitada por las consecuencias del conflicto ruso-ucraniano, la capacidad de respuesta de la comunidad internacional (especialmente la de la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte) para contener las insurgencias es notablemente limitada. De ahí que las empresas de prospección implicadas en este proceso, como agentes centrales para el éxito o fracaso del acuerdo, aunque sean entidades de capital privado -y, como tales, deseen maximizar el beneficio de sus inversiones- en su planeamiento no pueden prescindir de la variable del desarrollo sostenible (especialmente en su vertiente social).

Si la mediación estadounidense hizo posibles los términos del arreglo entre Líbano e Israel, debería considerarse una arquitectura multilateral para dotarlo de mayor legitimidad y solidez institucional ante el Derecho Internacional. Así, es concebible que los términos alcanzados puntualmente sobre fronteras marítimas puedan utilizarse de algún modo para las fronteras terrestres entre países. Este argumento, aunque sea un mero horizonte, puede contribuir a eliminar las fuentes de revanchismo entre países que, armisticio tras armisticio, siguen siendo las principales razones del retorno de los conflictos.

REFERENCIAS

- (1a) SAADE, Bashir (2016). *Hizbullah and the Politics of Remembrance: Writing the Lebanese Nation*. New York: Cambridge University Press.
- (1b) KHASHAN, Hilal (2019). *Hizbullah, A Mission to Nowhere*. London: Lexington Books.
- (2a) MEIHY, Murilo (2018). *Os libaneses*. São Paulo: Contexto.
- (2b) FARIDA, Mariam (2020). *Religion and Hezbollah: Political Ideology and Legitimacy*. New York: Routledge.

APÉNDICE

Mapa 1: Zona Económica Exclusiva disputada antes de la firma del acuerdo (en azul oscuro) y ubicación de las cuencas submarinas de hidrocarburos (en rojo).

Obtenido de: The Economist, 21/08/2022. Disponible en: <<https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/08/21/mediterranean-gas-sends-sparks-flying-between-lebanon-and-israel>>. Consultada en diciembre de 2022.

Mapa 2: Localización de las cuencas de hidrocarburos de Qana y Karish en la Zona Económica Exclusiva en disputa antes de la firma del acuerdo. Límite reclamado por Israel (línea 1); límite reclamado por Líbano (línea 23); propuesta de asentamiento anterior no atendida (línea H); y límite establecido por el acuerdo (línea 23).

Obtenido de: OSSEIRAN, Hashem. Lebanon years away from gas riches even if it closes border deal with Israel. 06/10/2022. Disponible en: <<https://www.timesofisrael.com/lebanon-years-away-from-gas-riches-even-if-it-closes-border-deal-with-israel/>>. Consultada en diciembre de 2022.

Mapa 3: Proyecto del Gasoducto del Mediterráneo Oriental (EastMed) mostrando su conexión con la cuenca levantina y los conductos Poseidón e IGB.

Obtenido de: Banktrack [s.d]. Disponible en: <https://www.banktrack.org/project/eastmed_pipeline>. Consultada en diciembre de 2022.

Mapa 4: Posición de las cuencas petrolíferas de Qana, Karish y Leviathan (en rojo), en relación con el proyecto de Gasoducto del Mediterráneo Oriental (en amarillo).

Obtenido de: WILSON, Tom. Oil and gas group Energean calls for east Mediterranean investment boom. 14/11/2022. Disponible en: <<https://www.ft.com/content/92f245e2-e499-45a4-9e78-794390aff7cc>>. Consultada en diciembre de 2022.

Mapa 5: Área Olympus en la Zona Económica Exclusiva de Israel. En rojo, nuevas zonas de prospección descubiertas por Energean después de la firma del acuerdo. En verde, zonas de prospección ya conocidas.

Obtenido de: OffShore Magazine. 07/11/2022. Disponible en: <<https://www.offshore-mag.com/regional-reports/asia/article/14285380/energean-assessing-gas-development-options-for-olympus-area-offshore-israel>>. Consultada en diciembre de 2022.

ⁱ Estudiante de Máster en Estudios Marítimos por la Escuela de Guerra Naval, Marina de Brasil (EGN/MB) & Investigador PRÓ-DEFESA IV (Coordinación para la Mejora del Personal de Educación Superior & Ministerio de Defensa). E-mail: allanc.freitas@gmail.com.

ⁱⁱ Disponible (en inglés) en: <<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/lebanon-and-israel-blue-line-tensions/>>. Consultada en diciembre de 2022.

ⁱⁱⁱ Disponible (en inglés) en: <<https://www.haaretz.com/israel-news/2022-10-12/ty-article/full-text-final-version-of-israel-lebanon-maritime-border-deal/00000183-cb43-d8cc-afc7-ffef25f80000>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{iv} La Knesset (en hebreo, "asamblea") es la cámara única que ejerce el poder legislativo de Israel, compuesta por 120 miembros parlamentarios.

^v UNCLOS/1982, art. 55: "La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta Parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención". UNCLOS/1982, art. 57: "La zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial".

^{vi} Disponible (en inglés) en: <<https://unifil.unmissions.org/it%E2%80%99s-time-talk-about-blue-line-constructive-re-engagement-key-stability>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{vii} Disponible (en inglés) en: <<https://www.aljazeera.com/news/2022/7/2/israel-shoots-down-unarmed-hezbollah-drones>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{viii} Disponible (en inglés) en: <<https://www.middleeastmonitor.com/20221012-hezbollah-to-remain-vigilant-amid-israel-lebanon-maritime-border-deal/>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{ix} Disponible (en inglés) en: <<https://www.middleeastmonitor.com/20221112-nasrallah-we-want-president-that-is-not-submissive-to-us/>>. Consultada en diciembre de 2022.

^x Netanyahu fue primer ministro de Israel entre 2009 y 2021, y fue reelegido para 2023. En el momento de la firma del acuerdo, encabezaba la bancada de la oposición en la Knesset por el Likud, partido del que es líder desde 2005.

^{xi} Lapid juró oficialmente su cargo como primer ministro de Israel en julio de 2022, transcurrido aproximadamente un año como primer ministro interino. También es ministro de Asuntos Exteriores desde junio de 2021. Fundó su actual partido, Yesh Atid (en hebreo, "hay futuro"), en 2012 y fue nombrado ministro de Finanzas al año siguiente por Benjamín Netanyahu, cargo que dejó en 2014.

^{xii} Disponible (en inglés) en: <<https://www.timesofisrael.com/netanyahu-lapid-is-giving-away-sovereign-territory-to-hezbollah-in-maritime-deal/>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xiii} Disponible (en inglés) en: <<https://www.middleeasteye.net/news/netanyahu-pledges-neutralize-lebanon-maritime-deal>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xiv} Disponible (en inglés) en: <<https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/#:~:text=In%202021%2C%20the%20EU%20imported,%2C%20particularly%20from%20the%20US.>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xv} Disponible (en inglés) en: <<https://tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xvi} Disponible (en inglés) en: <<https://en.globes.co.il/en/article-energean-ceo-were-looking-at-new-drilling-near-tamar-1001416136>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xvii} En inglés: Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed).

^{xviii} Los proyectos de interés común son "grandes infraestructuras que conectan las redes energéticas de toda Europa e impulsan el uso de energías renovables, garantizando que una energía segura, limpia y asequible llegue a todos los ciudadanos". COMISIÓN EUROPEA. What are the Projects of Common Interest? How do they improve and modernise Europe's energy grid? Disponible (en inglés) en: <<https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-147329>>. 24 de noviembre de 2017. Consultada en diciembre de 2022.

^{xix} Disponible (en inglés) en: <<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:en:PDF>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xx} Acrónimo, en griego, para "Empresa Pública Griega de Gas" (traducción libre).

^{xxi} Disponible (en inglés) en: <<https://www.politico.eu/article/eastmed-a-pipeline-project-that-ran-afoul-of-geopolitics-and-green-policies/>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xxii} Disponible (en inglés) en: <<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/347/oj/eng>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xxiii} Disponible (en inglés) en: <<https://theArabweekly.com/eastmed-pipeline-project-fend-turkish-hegemony-bid>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xxiv} Disponible (en inglés) en: <<https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-05/turkey-s-parliament-backs-contentious-maritime-deal-with-libya>>. Consultada en diciembre de 2022. El memorando fue anulado por el Tribunal de Apelación de Al-Bayda (Libia) al 27 de enero de 2021.

^{xxv} Disponible (en inglés) en: <<https://www.dw.com/en/eastmed-gas-paving-the-way-for-a-new-geopolitical-era/a-49330250>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xxvi} Disponible (en inglés) en: <<https://apnews.com/article/turkey-libya-egypt-cairo-middle-east-fc1754ebee8429afd79a4750d6adaa40>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xxvii} La cifra equivale aproximadamente a la capacidad de suministro de 30.000 barriles diarios.

^{xxviii} Disponible (en inglés) en: <<https://www.jpost.com/business-and-innovation/energy-and-infrastructure/article-721662>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xxix} Disponible (en inglés) en: <<https://en.globes.co.il/en/article-energean-ceo-were-looking-at-new-drilling-near-tamar-1001416136>>. Consultada en diciembre de 2022.

^{xxx} Disponible (en inglés) en: <<https://corporatewatch.org/energean-israeli-backed-greek-oil-company-hungry-for-mediterranean-gas/>>. Consultada en diciembre de 2022.